

Actividad antifúngica de nanopartículas de Cu-ZnO contra *Fusarium oxysporum*

Jose M. Espinoza-Pinelo¹, Alejandro Loma-Bolaños¹, Estefanía Vicente-Martínez¹, Mario J. Romellón-Cerino², Heriberto Cruz-Martínez¹✉

¹ Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico del Valle de Etna, Abasolo S/N, Barrio del Agua Buena, Oaxaca, Santiago Suchilquitongo, 68230, México

² Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Villahermosa, Carretera Villahermosa-Frontera Km. 3.5, Ciudad Industrial Villahermosa 86010, Tabasco, México

Resumen

Las nanopartículas metálicas son una alternativa viable para el control de hongos fitopatógenos en cultivos importantes. Por ello, en este trabajo se investigó la actividad antifúngica de nanopartículas bimetálicas de Cu-ZnO (Cu_{100%}, Cu_{25%}-ZnO_{75%}, Cu_{50%}-ZnO_{50%}, Cu_{75%}-ZnO_{25%} y ZnO_{100%}, % en peso) contra *Fusarium oxysporum*. Estas nanopartículas bimetálicas fueron obtenidas mezclando diferentes composiciones de nanopartículas de Cu (40-60 nm) y de nanopartículas de ZnO (≤50 nm) usando el método de sonicación con una frecuencia de 40 kHz y a temperatura de 25 ± 2 °C. La evaluación *in vitro* de las nanopartículas fue realizada en agar papa dextrosa (PDA, por sus siglas en inglés) usando diferentes concentraciones de nanopartículas (250, 500, 750 y 1000 mg L⁻¹). Entre las nanopartículas bimetálicas producidas, las nanopartículas de Cu_{75%}-ZnO_{25%}, a una concentración de 1000 mg L⁻¹ exhibieron los mejores resultados para el control de *F. oxysporum* con un porcentaje de inhibición del 95.87%. En conclusión, se demostró la eficacia de las nanopartículas de Cu-ZnO para el control de este patógeno, lo que representaría una alternativa más a los fungicidas convencionales, dando paso a la sustentabilidad de la agricultura.

Abstract

Metal nanoparticles are a viable alternative for controlling phytopathogenic fungi in important crops. Therefore, the antifungal activity of Cu-ZnO nanoparticles (Cu_{100%}, Cu_{25%}-ZnO_{75%}, Cu_{50%}-ZnO_{50%}, Cu_{75%}-ZnO_{25%}, and ZnO_{100%}, wt%) against *Fusarium oxysporum* was investigated. These bimetal nanoparticles were obtained by mixing different compositions of Cu nanoparticles (40-60 nm) and ZnO nanoparticles (≤50 nm) using sonication at a frequency of 40 kHz and a temperature of 25 ± 2 °C. The *in vitro* evaluation of the nanoparticles was performed on potato dextrose agar (PDA) using different concentrations (250, 500, 750, and 1000 mg L⁻¹). Among the bimetal nanoparticles, the Cu_{75%}-ZnO_{25%} nanoparticles at a concentration of 1000 mg L⁻¹ exhibited the best results for controlling *F. oxysporum*, with an inhibition rate of 95.87%. In conclusion, the effectiveness of Cu-ZnO nanoparticles to control this pathogen was demonstrated, representing a further alternative to conventional fungicides, thus contributing to the sustainability of agriculture.

Palabras Clave: Protección de cultivo, Concentración, Evaluación *in vitro*, Nanotecnología

Keywords: Crop protection, Concentration, *In vitro* evaluation, Nanotechnology

1. INTRODUCCIÓN

The *Fusarium oxysporum* (*F. oxysporum*) es una especie de hongo fitopatógeno que forma parte de la actividad microbiana del suelo y se desarrolla a temperaturas entre 25-28 °C. Además, este hongo es considerado la principal amenaza en diversas etapas de crecimiento y desarrollo de diversos cultivos y, aun aplicando dosis máximas de fungicidas sistémicos altamente enriquecidos con Cu y sus derivados, es muy difícil contener su desarrollo una vez iniciada la infestación en la planta hospedera [1-3].

Esto conduce a la aplicación de dosis superiores a las recomendadas, lo que provoca efectos secundarios en la planta al inhibir la formación de nuevas raíces y el engrosamiento del tallo, reduciendo considerablemente el rendimiento en su etapa productiva; además, se altera la microbiota del suelo y la composición de la materia orgánica, lo que requiere el diseño de nuevos compuestos eficientes y funcionales [4-6].

Para el control de esta clase de microorganismos patógenos, existe evidencia de que las nanopartículas podrían ser una alternativa a los compuestos químicos convencionales [7-10]. Por ejemplo, existen evidencias de que las nanopartículas de Cu han mostrado eficacias promisorias o incluso superiores que fungicidas convencionales frente a la marchitez vascular causada por *F. oxysporum* [11-14], mientras que en el caso de las nanopartículas de ZnO también han conseguido inhibir el desarrollo de este hongo en estadios tempranos respecto a la sintomatología de esta enfermedad causada por este hongo [15-18]. Estos estudios demuestran que las nanopartículas de Cu y ZnO son promisorias para el control de los hongos fitopatógenos. Sin embargo, una combinación de estas nanopartículas de Cu y ZnO puede ser una buena estrategia para el control de estos fitopatógenos, ya que se ha reportado que los sistemas bimetálicos pueden presentar mejores propiedades antifúngicas que los sistemas puros [19,20]. Por lo tanto, el propósito de este trabajo es evaluar la actividad antifúngica contra *F. oxysporum* de nanopartículas bimetálicas de Cu y ZnO mezcladas mediante sonicación.

2. METODOLOGÍA

2.1 Materiales

La cepa de *F. oxysporum* fue obtenido del laboratorio de fitopatología del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) Unidad Oaxaca, México. Para este estudio se utilizaron nanopartículas de Cu (40-60 nm) y ZnO (≤ 50 nm) de la marca Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA).

2.2 Mezcla de las nanopartículas

Las nanopartículas de Cu-ZnO con diferentes concentraciones (Cu_{100%}, Cu_{25%}-ZnO_{75%}, Cu_{50%}-ZnO_{50%}, Cu_{75%}-ZnO_{25%} y ZnO_{100%}, porcentaje en peso) fueron obtenidas por sonicación durante una hora utilizando etanol al 70% como medio de dispersión de las nanopartículas (Figura 1). La evaporación del etanol y secado de las nanopartículas fue realizado a 200 °C.

Figura 1. Sonicación de las nanopartículas de Cu-ZnO

2.3 Preparación del medio de cultivo con nanopartículas

Primero se preparó la solución de agar papa dextrosa (PDA, por sus siglas en inglés) mezclando 39 g de PDA en un litro de agua desionizada. Después, las nanopartículas de Cu-ZnO (Cu_{100%}, Cu_{25%}-ZnO_{75%}, Cu_{50%}-ZnO_{50%}, Cu_{75%}-ZnO_{25%} y ZnO_{100%}) fueron mezcladas con solución de PDA a diferentes concentraciones (250, 500, 750 y 1000 mg

L⁻¹). Se vertieron aproximadamente 10 mL de cada medio preparado en placas de Petri desechables de 50x10 mm y se sembró una rodaja de 5 mm de diámetro de la cepa de *F. oxysporum* en el centro de las placas Petri. Las placas de Petri con cada medio se incubaron a 25 ± 2 °C en una cámara de aclimatación durante nueve días. El porcentaje de inhibición micelial (PMI, por sus siglas en inglés) se evaluó mediante la siguiente ecuación:

$$PMI = \frac{R_1 - R_2}{R_1} * 100$$

donde, R₁ es el crecimiento radial del grupo de control y R₂ es el crecimiento radial de cada tratamiento.

2.4 Análisis de datos

El PMI resultó conforme a una distribución normal y no requirió de un ajuste para apegarla a parámetros normales. Por lo tanto, se realizó un ANOVA unidireccional seguido de una prueba de comparación de medias por el método de Tukey (p>0.05) utilizando el paquete estadístico R statistics versión 4.3.0.

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las nanopartículas de Cu tuvieron un efecto notable en la inhibición del crecimiento micelial al noveno día (Figura 2). El hongo inoculado en el medio de cultivo con 1000 mg L⁻¹ de nanopartículas de Cu no mostró crecimiento. Las concentraciones de 500 y 750 mg L⁻¹ demostraron efectos inhibitorios similares, pero inferiores a la concentración de 1000 mg L⁻¹ (Figura 2). A concentración de 250 mg L⁻¹ tuvo un comportamiento similar al del tratamiento control, lo que nos indica que se requieren altas dosis para tener un efecto más significativo usando este metal [21-23]. En el caso de las nanopartículas de ZnO, se observó que la inhibición fue inferior a la de nanopartículas de Cu (Figura 2). Además, se observó que, como la composición de Cu tiende a aumentar en las nanopartículas bimetálicas, la inhibición micelial tiende a aumentar (Figura 2).

Figura 2. Crecimiento micelial de las nanopartículas de Cu-ZnO. T1=Cu_{100%}, T2=ZnO_{100%}, T3=Cu_{25%}ZnO_{75%}, T4=Cu_{50%}ZnO_{50%}, T5=Cu_{75%}ZnO_{25%}. Concentraciones utilizadas: C1= 250 mg L⁻¹, C2=500 mg L⁻¹, C3=750 mg L⁻¹, C4=1000 mg L⁻¹.

Analizando el PMI de las nanopartículas monometálicas (Tabla 1), las nanopartículas de Cu presentaron un PMI muy superior al de las nanopartículas de ZnO. Los mejores resultados de PMI fueron obtenidos a 1000 mg L⁻¹ (96.282 ± 0.02) En el caso de las nanopartículas bimetálicas propuestas, se demostró que las nanopartículas de

Cu_{75%}ZnO_{25%}, a una dosis de 1000 mg L⁻¹, mostraron el mayor PMI sobre *F. oxysporum* y estadísticamente igual al obtenido con nanopartículas de Cu, solo que un 0.4 % menos. Al variar la composición de los sistemas bimetálicos, la PMI tiende a variar (Tabla 1), lo cual demuestra que la actividad antifúngica es influenciada directamente por la composición de las nanopartículas. En el caso de las demás aleaciones, su PMI no es superior al 90%. Pero se podría considerar hasta un porcentaje por arriba del 70% como un valor bueno frente al desarrollo del hongo, pero se tendrían que realizar pruebas *in vivo* para tener una mayor precisión con respecto a la actividad antifúngica. Se observó también, que existe una relación directa, entre el aumento de la concentración de las nanopartículas con el PMI (Tabla 1), lo cual concuerda con lo reportado en la literatura [8,9].

Tabla 1. Comparación de medias de los tratamientos evaluados NPs Cu-ZnO por el método de Tukey (p>0.05). Tratamientos con nanopartículas: T1=Cu_{100%}, T2=ZnO_{100%}, T3=Cu_{25%}ZnO_{75%}, T4=Cu_{50%}ZnO_{50%}, T5=Cu_{75%}ZnO_{25%}. Concentraciones utilizadas: C1= 250 mg L⁻¹, C2=500 mg L⁻¹, C3=750 mg L⁻¹, C4=1000 mg L⁻¹. Los valores se presentan como la media ± error estándar. Valores con la misma letra no presentan diferencias significativas.

Tratamiento	Porcentaje de inhibición micelial (%)
T1C4	96.28 ± 0.02 ^a
T5C4	95.87 ± 0.16 ^a
T1C3	87.69 ± 2.83 ^{ab}
T4C1	77.62 ± 3.13 ^{abc}
T1C2	69.11 ± 2.95 ^{bcd}
T4C4	66.81 ± 1.03 ^{bcd}
T3C4	60.93 ± 3.3 ^{cd}
T5C1	58.99 ± 3.29 ^{def}
T3C2	53.26 ± 0 ^{cdefg}
T3C3	50.01 ± 0 ^{defg}
T4C2	44.30 ± 7.24 ^{efgh}
T2C3	42.12 ± 6.42 ^{efgh}
T4C3	42.12 ± 6.42 ^{efgh}
T2C2	42.12 ± 6.42 ^{efgh}
T2C1	40.72 ± 8.57 ^{fghi}
T3C1	40.58 ± 0 ^{fghi}
T5C3	30.94 ± 8.0 ^{ghi}
T2C4	24.64 ± 0 ^{hij}
T1C1	16.57 ± 6.64 ^{ij}
T5C2	1.35 ± 7.56 ^j
Control	0 ± 0 ^j

4. CONCLUSIONES

Con base en los resultados de esta investigación, se obtuvieron las siguientes conclusiones:

- La eficacia de las nanopartículas de Cu frente a las de ZnO fue muy superior en concentraciones similares, evidenciando que el PMI de las nanopartículas de ZnO es limitado.
- Se observa que las nanopartículas de ZnO poseen un efecto inhibitorio del *F. oxysporum* limitado a bajas concentraciones.
- Las nanopartículas de Cu-ZnO en altas concentraciones (1000 mg L⁻¹) inhiben el crecimiento del *F. oxysporum*, principalmente aquellas en donde el cobre está en mayor proporción.

- Para las nanopartículas bimetálicas, las nanopartículas de Cu_{75%}-ZnO_{25%} a una dosis de 1000 mg L⁻¹ pueden ser utilizadas como compuestos antifúngicos contra *F. oxysporum*, ya que tienen un efecto fungistático mayor con respecto a los otros sistemas bimetálicos.

REFERENCIAS

- [1] McGovern, R. J. (2015). Management of tomato diseases caused by *Fusarium oxysporum*. *Crop protection*, 73, 78-92.
- [2] Zhang, S., Sun, F., Liu, L., Bao, L., Fang, W., Yin, C., & Zhang, Y. (2020). Dragonfly-associated *Trichoderma harzianum* QTYC77 is not only a potential biological control agent of *Fusarium oxysporum* f. sp. *cucumerinum* but also a source of new antibacterial agents. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 68(48), 14161-14167.
- [3] Srinivas, C., Devi, D. N., Murthy, K. N., Mohan, C. D., Lakshmeesha, T. R., Singh, B., ... & Srivastava, R. K. (2019). *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* causal agent of vascular wilt disease of tomato: Biology to diversity—A review. *Saudi journal of biological sciences*, 26(7), 1315-1324.
- [4] Fernandes, J. C., & Henriques, F. S. (1991). Biochemical, physiological, and structural effects of excess copper in plants. *The botanical review*, 57, 246-273.
- [5] Adrees, M., Ali, S., Rizwan, M., Ibrahim, M., Abbas, F., Farid, M., et al. (2015). The effect of excess copper on growth and physiology of important food crops: a review. *Environmental Science and Pollution Research*, 22, 8148-8162.
- [6] Mir, A. R., Pichtel, J., & Hayat, S. (2021). Copper: uptake, toxicity and tolerance in plants and management of Cu-contaminated soil. *Biometals*, 34(4), 737-759.
- [7] Rai, M., Bonde, S., Golinska, P., Trzcińska-Wencel, J., Gade, A., Abd-Elsalam, K. A., et al. (2021). *Fusarium* as a novel fungus for the synthesis of nanoparticles: mechanism and applications. *Journal of Fungi*, 7(2), 139
- [8] Cruz-Luna, A. R., Cruz-Martínez, H., Vásquez-López, A., & Medina, D. I. (2021). Metal nanoparticles as novel antifungal agents for sustainable agriculture: Current advances and future directions. *Journal of Fungi*, 7(12), 1033.
- [9] Cruz-Luna, A. R., Vásquez-López, A., Rojas-Chávez, H., Valdés-Madriral, M. A., Cruz-Martínez, H., & Medina, D. I. (2023). Engineered metal oxide nanoparticles as fungicides for plant disease control. *Plants*, 12(13), 2461.
- [10] Malandrakis, A. A., Kavroulakis, N., & Chrysikopoulos, C. V. (2022). Metal nanoparticles against fungicide resistance: alternatives or partners?. *Pest Management Science*, 78(10), 3953-3956.
- [11] Malandrakis, A. A., Kavroulakis, N., Avramidou, M., Papadopoulou, K. K., Tsaniklidis, G., & Chrysikopoulos, C. V. (2021). Metal nanoparticles: Phytotoxicity on tomato and effect on symbiosis with the *Fusarium solani* FsK strain. *Science of The Total Environment*, 787, 147606.
- [12] Shen, Y., Borgatta, J., Ma, C., Elmer, W., Hamers, R. J., & White, J. C. (2020). Copper nanomaterial morphology and composition control foliar transfer through the cuticle and mediate resistance to root fungal disease in tomato (*Solanum lycopersicum*). *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 68(41), 11327-11338.
- [13] Kamel, S. M., Elgobashy, S. F., Omara, R. I., Dermalah, A. S., Abdelfatah, M., El-Shaer, A., et al. (2022). Antifungal activity of copper oxide nanoparticles against root rot disease in cucumber. *Journal of Fungi*, 8(9), 911.
- [14] Elmer, W. H., Zuverza-Mena, N., Triplett, L. R., Roberts, E. L., Silady, R. A., & White, J. C. (2021). Foliar application of copper oxide nanoparticles suppresses *fusarium* wilt development on chrysanthemum. *Environmental Science & Technology*, 55(15), 10805-10810.
- [15] Shams, A. H., Helaly, A. A., Algeblawi, A. M., & Awad-Allah, E. F. (2023). Efficacy of Seed-Biopriming with *Trichoderma* spp. and Foliar Spraying of ZnO-Nanoparticles Induce Cherry Tomato Growth and Resistance to *Fusarium* Wilt Disease. *Plants*, 12(17), 3117.
- [16] Parveen, A., & Siddiqui, Z. A. (2021). Zinc oxide nanoparticles affect growth, photosynthetic pigments, proline content and bacterial and fungal diseases of tomato. *Archives of Phytopathology and Plant Protection*, 54(17-18), 1519-1538.
- [17] Abdelaziz, A. M., Dacrory, S., Hashem, A. H., Attia, M. S., Hasanin, M., Fouda, H. M., et al. (2021). Protective role of zinc oxide nanoparticles based hydrogel against wilt disease of pepper plant. *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*, 35, 102083.
- [18] Gaber, S. E., Hashem, A. H., El-Sayyad, G. S., & Attia, M. S. (2023). Antifungal activity of myco-synthesized bimetallic ZnO-CuO nanoparticles against fungal plant pathogen *Fusarium oxysporum*. *Biomass Conversion and Biorefinery*, 1-15.
- [19] Atiq, M., Naeem, I., Sahi, S. T., Rajput, N. A., Haider, E., Usman, M., et al. (2020). Nanoparticles: A safe way towards fungal diseases. *Archives of Phytopathology and Plant Protection*, 53(17-18), 781-792.
- [20] Xin, X., Judy, J. D., Sumerlin, B. B., & He, Z. (2020). Nano-enabled agriculture: from nanoparticles to smart nanodelivery systems. *Environmental Chemistry*, 17(6), 413-425.
- [21] Lopez-Lima, D., Mtz-Enriquez, A. I., Carrión, G., Basurto-Cereceda, S., & Pariona, N. (2021). The bifunctional role of copper nanoparticles in tomato: Effective treatment for *Fusarium* wilt and plant growth promoter. *Scientia Horticulturae*, 277, 109810.

- [22] El-Abeid, S. E., Mosa, M. A., El-Tabakh, M. A., Saleh, A. M., El-Khateeb, M. A., & Haridy, M. S. (2024). Antifungal activity of copper oxide nanoparticles derived from Zizyphus spina leaf extract against Fusarium root rot disease in tomato plants. *Journal of Nanobiotechnology*, 22(1), 28.
- [23] Ashraf, H., Anjum, T., Riaz, S., Ahmad, I. S., Irudayaraj, J., Javed, S., et al. (2021). Inhibition mechanism of green-synthesized copper oxide nanoparticles from Cassia fistula towards Fusarium oxysporum by boosting growth and defense response in tomatoes. *Environmental Science: Nano*, 8(6), 1729-1748.

Correo de autor de correspondencia: heriberto.cm@itvalletla.edu.mx